

apenado Pavão

opinião como direito

SER, ESTAR E AGRADECER

setembro 16, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol. 09 – N. 50/2024

O tempo, contínuo no espaço dessa breve vida, me faz lembrar um exercício filosófico sobre sua dimensão. Constituiu-se em afirmar que o homem não consegue conjugar o verbo SER no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular. Isto porque quando ele terminar a oração EU SOU, já será pretérito.

Pois bem, é do pretérito em suas dimensões contínuas e vacilantes entre ele e o presente que falo neste dia 16 de setembro de 2024. Há exatos 48 anos eu ingressava na UFMA como Assistente Administrativo substituto, tomando posse no gabinete do professor Pompílio Albuquerque, então Superintendente Administrativo.

Aprendi com meus pais que a gratidão é das mais importantes virtudes humanas. Não sou virtuoso, mas também não sou ingrato e, por isso mesmo, recompor memórias e agradecer deve, sempre, permear os caminhos do homem.

Quando no início deste ano defendi meu memorial de Professor Titular da UFMA, onde leciono Direito Constitucional, fiz questão de registrar agradecimentos a pessoas como Glacymar Marques, Almir Moraes Correa, Pompílio Albuquerque José Ricardo Aroso Mendes e tantos outros homens e mulheres, por cada ensinamento recebido. Foram oportunidades colhidas, reunidas, aperfeiçoadas em alguns casos, cultivadas em outros. A cada pessoa que cruzou o meu caminho eu agradeço.

Mas desejo, hoje, também, registrar a cada servidor desta Universidade que de modo idêntico contribuiu para minha formação. São muitos e são tantos, alguns aqui, outros já não mais, que me ensinaram mais do que eu a eles, e por isso tenho o dever de oferecer a cada um a minha gratidão sempre. Entre risos, sorrisos, angústias, carências e abundâncias, conheci boas pessoas, como conheci canalhas, covardes também, mas não lhes neguei bom dia; apenas separei o joio do trigo. Essa gente sempre existirá, mas, felizmente, as boas criaturas são em número maior.

Sem pieguices e vitimismos, foi na UFMA a maior parte de minha formação profissional. Trabalhando durante o dia estudava à noite e, jovem, já com família constituída, costumava afirmar aos meus colegas de trabalho: Meu projeto aqui é ser professor, o que foi alcançado em 1985. Os que compreenderam, seguiram o caminho. Os que preferiram parar no tempo, ainda assim, guardam significado para mim.

São, portanto, completados hoje quarenta e oito anos de serviços prestados à UFMA. Tenho um imenso orgulho de integrar esta família, hoje como Decano do Curso de Direito e professor de Direito Constitucional. Já se vão por aí autoridades importantes no cenário nacional. De todas vejo o brilho com a satisfação de terem sido meus alunos. Nem de todos vejo o reflexo, porque na secura do ar ou na umidade do clima a prata perde o brilho, embora possa ser recuperado pela flanela da reflexão embebida pelo aditivo da humildade.

Meu dia hoje é de agradecer, portanto, com muita expectativa de que possa no futuro comemorar as bodas de ouro.

Recuso-me a SER pretérito não porque me sinta imune à passagem do tempo. Prefiro, hoje, conjugar o verbo ESTAR. Por isso aqui estou, para AGRADECER.

Obrigado, UFMA. Obrigado colegas servidores administrativos. Obrigado colegas docentes.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

CONTINUAR APRENDIZ
fevereiro 3, 2024
Em "Crônicas"

A CRIATIVIDADE
agosto 19, 2024
Em "Crônicas"

DA TERRA SANTA À FRESCURA
maio 7, 2024
Em "Crônicas"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CADEIRA E A CADEIA

SER, ESTAR E AGRADECER

UM PAÍS DE CANALHAS

O DIVÃ

PROPÓSITOS CONFESSADOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em
PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
José Reinaldo Pavão... em
TEM TEMPO

POST ANTERIOR

UM PAÍS DE CANALHAS

PRÓXIMO POST

A CADEIRA E A CADEIA

DEIXE UMA RESPOSTA